

Lingvistika ekspertizasi va uning tarkibiy qismlari

Normamatova Rayhona

Talaba, Termiz davlat universiteti

Turli ko‘rinishdagi matnlarni ekspertiza qilish jarayoni o‘zigaxos bosqichlarni qamrab olib, bu jarayon lingvistik tahlildan tamoman farq qiladi. Mavjud nazariy bilimlar amaliyotga tatbiq etilib, ekspert tomonidan umumlashmalar hosil qilinadi. Har qanday matn ham lingvistik ekspertiza o‘tkazish ob‘ekti bo‘la olmaydi. Konfliktli og‘zaki va yozma matnlar lingvistik ekspertiza o‘tkazish uchun asos vazifasini bajara oladi. Og‘zaki ko‘rinishdagi matnlartelefonyozishmalari, audio va video xabarlar, favqulodda qo‘ng‘iroqlar turli irqiy kamsitish, haqorat, obro‘sizlantirish, tashviqotlarga qaratilgan ommaviy murojaatnomalar bo‘lishi mumkin. Yozma matnlar ko‘lami esa biroz kengroq. Xususan, konfliktli yozmamatlarning lingvistik ekspertizasini quyidagi turlarga ajratish mumkin:

- Turli shaxsiy yozishmalar;
- Anonim xatlar;
- Gazeta materiallari;
- Internet saytlarida e‘lon qilingan xabarlar;
- E-mail pochталari orqali yuborilgan xatlar;

Qo‘lyozma matnlar lingvistik ekspertizasida muallifning psixologik holati, yoshi, kasb turi kabi turli ma‘lumotlarni aniqlash imkoniyati birmuncha yuqori. Qo‘lyozma matnlar kriminilaistik tadqiqotida yozma nutqning umumiy va xususiy alomatlari ajralib turadi. Umumiy alomatlar nutq muallifining leksik, grammatik, stilistik imkoniyatlarini aniqlash va baholash imkoniyatini yuzaga keltiradi. Xususiy alomatlardanoadabiy unsurlar, ortiqcha so‘zlar, iboralarni noto‘g‘ri ishlatish, so‘zlar takrori, leksik so‘z boyligi yetishmasligi kabi elemntlar

uchraydi. Bu esa ekspertga muallif haqida umumiy jihatlarni ochishga yordam beradi. Asosiy qism. Lingvistik ekspertizani tarkibiy qismlarga ajratishda mutaxassislar tomonida turlicha yondashuvlar mavjud. Ushbu soha yigirmanchi asrning soʻnggi oʻnyilliklarida rivojlangan; Grachev M. Atalqinida esa lingvistik ekspertiza alohida turga ajratilgan har xil turdagi tadqiqot materiallari, moddalar, mahsulotlar, shuningdek materialshunoslik deb bilan ish koʻradigan yuridik sohaning tarmoqlaridan biri. Biroq, yana bir nuqtai nazar -E. I. Galyashina va E. R. Rossinskayaning soʻzlariga koʻra, lingvistik ekspertiza -bu nutq tekshiruvlarisinfiga kiruvchiga ekspertizaning alohida turi. Germaniyalik olim Jurgen Handkie fukrlariga koʻra, lingvistik ekspertizada ikkimuhim omil mavjud:

- Ovozli xabarlar identifikatsiyasi;
- Yuridik matnlar identifikatsiyasi;

Birinchi turda olim ovozning fonetik xususiyatlari, ovoz tempi va uzunligi kabilarga eʼtibor qaratish lozimligiga urgʻu bersa, yuridik matnlar identifikatsiyasida oʻz joniga qasd qilishga qaratilgan xatlar, talab shakldagi soʻrovnomalar, e-mail xabarlarini ajratib koʻrsatadi. I. K. Brinyev fikriga koʻra yuridik tilshunoslikda lingvistik ekspertizani turlarga ajratish muhim ahamiyat kasb etmaydi. Eng muhimi sohagadoir yetuk mutaxassis kadrlarni tayyorlashdan iborat. L. V. Azhnyuk lingvistik ekspertizaning maxsus bilimlar talab qilinadigan ikki asosiy turini koʻrsatadi: Birinchidan, bu ommaviy axborot vositalaridagi yoki boshqa biron bir yoʻnalishda nashr etilgan ommaviy matnlar (raqamli va bosma ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, televidenie va radio matnlaridasturlar, ogʻzaki taqdimotlar, reklama matnlari, tovarlarni isteʼmolchilar uchun maʼlumot va xizmatlar, firma nomlari va boshqalar). Bunda til huquqiy tartibga solish vositasi sifatida ishlaydi. Ikkinchidan, sotsial munosabatlarni tartibga solish boʻyicha lingvistik ekspertiza. Bunda turli normativ-huquqiy hujjatlar, shaxsiy yozishmalar asosiy obʼekt boʻlib xizmat qiladi. U oʻz fikrini quyidagi misol orqali dalillaydi: Ipotekashartnomasining X

bandida ipoteka egasi nazarda tutilgan omonatchiga o'ziga xos ma'noda rasmiy talabni ma'lum tarzda yuboradi sabablari (bu ma'lum bir huquqiy natijaga ega). Ushbu ipoteka shartnomasining Z bandi ipoteka egasi depozitga rasmiy xabarnoma yuborishi bilan ta'minlaydi boshqa sabablarga ko'ra ma'lum ma'no (bu boshqa qonuniy natijaga ega). Ipoteka egasi omonatchiga bitta rasmiy hujjat (ariza -talab) yuboradi, bu bir vaqtning o'zida rasmiy xabarni ham, rasmiy talabni ham anglatadi. Depozit bunday harakatlarning qonuniyligini shubha ostiga qo'yadi va qonuniylarni sharhlaydi. L.V. Azhnyuk tomonidan belgilangan tarkibiy qismlar boshqa olimlar va mutaxassislar tomonidan berilgan mulohazalarganisbatan solishtirganda umumiyroq xarakter kasb etadi. Olim ikki turga ajratishda asosiy xususiyatlarga tayanadi va shunga ko'ra bo'linishni ma'qul topadi. Anatoliy Baranov tomonidan taklif etilgan lingvistik ekspertiza tarkibiy qismlariga tashkil etish shakliga ko'ra ajartilgan deyish mumkin.

- rasmiy ekspertiza (sudning talabiga binoan amalga oshiriladi va u yuridik maqomga ega;
- tashabbus ekspertizasi (har qanday manfaatdorning talabiga binoan amalga oshiriladi (jismoniy yoki yuridik shaxs). Ko'rinadiki, Bunda muallif lingvistik ekspertizaning asosiy parametrlariga urg'u berib o'tadi. Har doim ham lingvistik ekspertiza o'tkazishga ehtiyoj tug'ilmaydi. Sud jarayonida ayblanuvchi, gumondor, guvoh ko'rsatmalari, mavjud dalillar tahliliga asosan mavjud qonun hujjatlariga ko'ra sud hukmi chiqariladi. Biroq shunday vaziyatlar yuzaga keladiki, bunda nafaqat mavjud qonun hujjatlari, yuridik bilimlar, balki maxsus lingvistik bilimlarga ham ehtiyoj tug'iladi. Xususan, haqorat va obro'sizlantirish, mansabdor shaxs mavqeyiga putur yetkazish kabi ayblovlar; yoki turli ko'rinishdagi anonim xatlar va yozma matnlar avtorizatsiyasi masalasiga oydinlik kiritish (muallifning o'zi yozganmi yo'qmi, tashqi ta'sir sharoiti bormi yo'qmi, fonetik-leksik va grammatik jihatdan qaysi hudud vakillariga nutqiga xos? Va h.k) kabi holatlarda lingvist- ekspertning bilimi va tajribasiga ehtiyoj

tug‘iladi. Yuqorida keltirilgan A.N.Baranov ajratgan lingvistik ekspertizaning birinchi ko‘rinishi ayni shu va shu singari vaziyatlarda tayinlanadi. Yuridik va filologiya fanlari doktori, O.E. Kutafina nomidagi Moskva davlat universiteti professori E.I. Galyashining lingvistik ekspertizada lingvistik va huquqiy jihatlarni farqlash, ekstremistik materiallar lingvistik ekspertizasi, metod va metodologiya masalasi yuzasidan qator tadqiqotlar amalga oshirgan. Xususan, o‘z tadqiqotlaridagi lingvistik ekspertizaning quyidagilarni ajratib ko‘rsatadi:

- Sarlavha matnlarining lingvistik ekspertizasi (nomlash bo‘yicha);
- Normativ-huquqiy hujjat va aktlarning lingvistik ekspertizasi;
- Ommaviy axborot vositalari matnlari va tashviqot materiallari, xatlar, manzillar lingvistik ekspertizasi;
- Fan, adabiyot va san‘at asarlarini lingvistik ekspertizasi;
- Har qanday nutq materialining lingvistik ekspertizasi. Lingvistik ekspertiza o‘tkazish jarayonining tarkibiy qismlari keyinchalik yana takomillashtirildi. Ushbu qatorga reklama matnlarining lingvistik ekspertizasi; og‘zaki va yozma nutqning lingvistik ekspertizasi, birlashtirilgan savdo belgilari va xizmat ko‘rsatish belgilari; ekstremistik materiallarning lingvistik ekspertizasi kiritildi. So‘nggi yillarda ilm-fan va ijtimoiy-siyosiy aloqlarning rivojlanishi natijasida savdo belgilari, shuningdek, nomlanish bo‘yicha turli yangi elementlar jadallik bilan kirib kela boshladi. Ushbu nomlar va belgilar ayrim xususiyatlari bilan xalqning milliy ko‘rinishi, xususiyatlariga ta‘sir ko‘rsatmay qolmaydi. Buning natijasi o‘laroq, savdo belgilari lingvistik ekspertizasi ehtiyoj tug‘iladi. Turli lingvistik adabiyotlarda, shuningdek, muayyan yuridik nashrlarda savdo belgisi atamasi “tijorat nominatsiyasi” atamasi bilan birgalikda qo‘llanilmoqda. Shu bilan birga, muhokama qilingan tushunchalarning aniq bo‘linishi mavjud emas. Amaldagi qonunchilikda tovar belgisi ayrim yuridik yoki jismoniy shaxslarning tovarlarini boshqa yuridik

yoki jismoniy shaxslarning o‘xshash tovarlaridan ajratib turadigan belgi sifatida belgilanadi. Xuddi shunday ta’riflingvistik adabiyotda ham uchraydi . T.A.Sobolevava A. V. Superanskayaning bayon etishicha, : "Tovar belgisi -bu tovarni tasarruf etish, foyda olish va sifatsiz mahsulotni etkazib berish uchun zarar etkazish bo‘yicha eksklyuziv huquq kimga tegishli ekanligini ko‘rsatadigan tijorat mulkining maxsus belgisidir". Savdo markalaritijorat nomiga o‘xshash funksiyalarni bajaradi, xususan, farqlovchi, ma'lumot beruvchi, nominativ, jozibali va boshqalar. Demak, savdo belgilari ham axborot tashish funksiyasini bajaradi. Savdo markalari xavfsizlik va kafolat funksiyalarini bajarishi lozim. Xulosa. Yuqorida lingvistik ekspertologiyaning tarkibiy qismlari masalasi xususida fikr yuritishga harakat qildik. Ko‘rinadiki, har bir bildirilgan fikr bir-birini takrorlamaydi, ayni vaqtda, bir-birini taqazo etadi. Lingvistik ekspertizaning ushbu turlari jahon tajribasida tahlilqilingan va asoslangan. Biroq o‘zbekcha matnlar (og‘zaki va yozma) milliy-etnik xususiyatlarga ega bo‘lib, bunday matnlarni lingvistik ekspertiza qilish o‘ziga xos xususiyat kasb etadi. Xususan, o‘zbek adabiy tilidagi matnlar va o‘zbek shevalaridagi matnlar bir-biriga aslo o‘xshamaydi. Ularni farqlash, matn avtorizatsiyasini aniqlashda qo‘llaniladigan usul va uslublar ham turlicha bo‘lishi tabiiydir. Lingvistik ekspertiza turlarini belgilashda masalaning ana shu jihatlariga ham e’tibor qaratish zarur deb hisoblaymiz. Fikrlarimizni umumlashtirib aytadigan bo‘lsak, lingvistik ekspertiza o‘tkazishda quyidagilarni ham tarkibiy qismlar sirasiga kiritish o‘zbek yozma matnlari lingvistik ekspertizasi uchun maqsadga muvofiq:

- Dialektologik materiallar lingvistik ekspertizasi;
- Noverbal nutq vositalari orqali bayon etilgan nutq ekspertizasi (imomishoralar) Fanlararo jadala integratsiya o‘zaro hamkorlik va muammolarning amaliy yechim topishigiga ko‘mak beradi. Shu nuqtayi nazardan lingvistik bilimlar yuridik sohada tartibga solish ob’ekti sifatida ishlaydi. Endilikda yurisprudensiya va tilshunoslikning o‘zaro hamkorligi yuzaga keladigan

muammolarning xolisona yechimiga xizmat qiladi. Bu jarayonda lingvistik va huquqiy bilimlar birday ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Grachev M. A. Problems of formation and the formation of language minority as a science. // Bulletin of the Nizhny Novgorod state University n. a. N. A. Lobachevsky. –2010, –No. 4 (2). –S. 499.
2. Galyashina E. And the foundations of judicial received any. –M.: Stance, 20033. Handkie Jurgen. Forensic Linguistics -An Overview.